

Evaluación del ICA en la Cuenca del Lago de Tota mediante Monitoreo de Estaciones y Análisis de Datos de 2020

Evaluation of the ICA in the Lake Tota Basin through Station Monitoring and Data Analysis from 2020

William Elian Rodríguez Cuellar¹, Michel Josué Rodríguez Cuellar², Julián David Segura³, Sully Segura Peña⁴

¹ Universidad Santo Tomás. Tunja, Colombia.

E-mail: william.rodriguez@usantoto.edu.co,

² Universidad Santo Tomás. Tunja, Colombia.

E-mail: michael.rodriguez@usantoto.edu.co

³ Universidad Santo Tomás. Tunja, Colombia.

E-mail: julian.segura@usantoto.edu.co

⁴ Universidad Santo Tomás. Tunja, Colombia.

E-mail: sully.segura01@usantoto.edu.co

RESUMEN

El agua es uno de los recursos más esenciales para la vida en el planeta, desempeñando un papel crucial en los procesos bioquímicos y en el equilibrio de la biodiversidad global debido a sus propiedades fisicoquímicas y su capacidad como "solvente universal". Este estudio tiene como propósito evaluar el ICA en el Lago de Tota, Boyacá, a partir de datos recopilados en el año 2020, para atender tanto las necesidades sociales como las ambientales. El análisis realizado en las estaciones de monitoreo muestra que, de las 22 estaciones evaluadas, aproximadamente el 45% reportan niveles aceptables de calidad de agua. Sin embargo, el 55% restante refleja condiciones de contaminación que requieren atención prioritaria. Este estudio prioriza la interpretación precisa de las mediciones y unidades empleadas, ofreciendo una herramienta para el monitoreo y gestión sostenible del recurso hídrico del lago. Asimismo, se identificaron las principales características fisicoquímicas y biológicas que determinan la calidad del agua, enfatizando su impacto ambiental y su relevancia para los ecosistemas locales. Los resultados proporcionan insumos clave para fortalecer estrategias de gestión ambiental y protección del Lago de Tota frente a las presiones antrópicas y naturales que enfrenta.

Palabras clave:

Agua, calidad hídrica, biodiversidad, Lago de Tota.

ABSTRACT

Water is one of the most essential resources for life on the planet, playing a crucial role in biochemical processes and in the balance of global biodiversity due to its physicochemical properties and its capacity as a "universal solvent." The purpose of this study is to evaluate the

ICA in Lake Tota, Boyacá, based on data collected in 2020, to address both social and environmental needs. The analysis carried out at the monitoring stations shows that, of the 22 stations evaluated, approximately 45% report acceptable levels of water quality. However, the remaining 55% reflect pollution conditions that require priority attention. This study prioritizes the accurate interpretation of the measurements and units used, offering a tool for the monitoring and sustainable management of the lake's water resources. Likewise, the main physicochemical and biological characteristics that determine water quality were identified, emphasizing its environmental impact and its relevance for local ecosystems. The results provide key inputs to strengthen environmental management and protection strategies for Lake Tota against the anthropic and natural pressures it faces.

.....

Introducción

A nivel global, los lagos desempeñan un papel crucial como reservorios naturales de agua, indispensables para cubrir necesidades humanas y ambientales. Entre sus usos principales destacan la generación de energía y el suministro de agua para consumo humano, animal y riego (Llamas et al., 2001). Sin embargo, estos cuerpos de agua enfrentan desafíos ambientales significativos, como la eutrofización y la contaminación. La eutrofización, en particular, es un proceso de deterioro de la calidad del agua que se origina por el enriquecimiento de nutrientes, comúnmente generado por la actividad agrícola y las aguas residuales en áreas cercanas a los lagos (Sabater et al., 2007).

Los esfuerzos para controlar la contaminación del agua y evaluar su calidad tienen una trayectoria documentada que se remonta al siglo XIX. En 1848, Alemania marcó un precedente al realizar estudios que vinculaban la presencia de organismos biológicos con los niveles de pureza del agua, estableciendo un punto de conexión entre la biología y la calidad hídrica (Dinius, 1987). Posteriormente, en 1982, el investigador Queralt desarrolló en España el Índice Simplificado de Calidad del Agua (ISQA) para las cuencas de Cataluña. Este índice, fundamentado en cinco parámetros fisicoquímicos, clasificaba el agua según su calidad para seis usos específicos, entre ellos el abastecimiento para consumo humano (Dinius, 1987).

A nivel internacional, se han desarrollado

diversos enfoques para medir la calidad del agua, adaptados a diferentes necesidades y contextos. Dinius, por ejemplo, propuso un Índice de Calidad del Agua (ICA) fundamentado en el método Delphi. Este índice considera 12 parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, evaluando el agua para cinco usos principales: consumo humano, agricultura, pesca y conservación de vida acuática, uso industrial y recreativo. Su amplitud lo diferencia del Índice de Calidad del Agua de la Fundación Nacional de Saneamiento (NSF), cuyo propósito principal es analizar la calidad del agua destinada al consumo humano (Dinius, 1987).

En el contexto colombiano, el Lago de Tota destaca como uno de los ecosistemas estratégicos más significativos tanto a nivel nacional como internacional, gracias a sus múltiples beneficios ambientales y su rol clave en el desarrollo de las comunidades circundantes (González, 2006). Sin embargo, el aumento de actividades como la agricultura y el consumo humano ha intensificado los niveles de contaminación, subrayando la necesidad de monitorear y proteger este recurso vital.

Entre los principales factores que contribuyen a la contaminación del Lago de Tota se encuentran el manejo inadecuado del uso del suelo, el empleo excesivo de fertilizantes en los cultivos cercanos y los vertimientos de residuos provenientes de los sectores doméstico, turístico e industrial, todos los cuales afectan negativamente la calidad hídrica del lago (Tammeorg et al., 2014).

Para abordar y monitorear estas proble-

máticas, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (CORPOBOYACÁ) implementó un Plan de Ordenación y Manejo Ambiental (POMA) enfocado en la cuenca del Lago de Tota. Como parte de este plan, se estableció una red de monitoreo hídrico compuesta por 22 estaciones, encargadas de realizar caracterizaciones fisicoquímicas y bacteriológicas del agua. Los datos recopilados son procesados mediante un modelo estático que permite evaluar el Índice de Calidad del Agua (ICA) en distintas áreas del lago, considerando además la influencia de los caudales de entrada y salida en la calidad del recurso hídrico.

Diseño experimental

Generalidades de la zona de estudio

El Lago de Tota, ubicado en el centro-oriental del departamento de Boyacá, se encuentra bajo la jurisdicción de los municipios de Aquitania, Tota y Cuitiva. Está situado en una región interandina de la cordillera oriental, a 3015 msnm, dentro de la zona térmica fría. Su origen glacial, estimado entre 22.000 y 18.000 años, fue resultado del deshielo ocurrido hace aproximadamente 12.000 años, que dio lugar a su formación en un cañón tectónico (Gonzales, 2006).

Figura 1. Ubicación geográfica Lago de Tota. Fuente: Autores

A una altitud de 3013 msnm, el Lago de Tota abarca una superficie de 3000 hectáreas, con profundidades máxima, media y relativa de 61, 31,6 y 0,7 metros, respectiva-

mente. Su volumen es de 1.849 millones de metros cúbicos. El lago está compuesto por dos cubetas, Lago Grande y Lago Chico, separadas por una cadena de montañas que forman las penínsulas de Daitó y Susacá, así como las islas de San Pedro y Cerrochico. En algunas zonas, el litoral es abrupto con pendientes de hasta 70°, mientras que en otras, como los valles de Aquitania y Hato Laguna, el litoral es más plano, favoreciendo el desarrollo agrícola intensivo, especialmente el cultivo de cebolla. Las líneas costeras en estas áreas son menos definidas debido a procesos de sucesión ecológica entre tierra firme, vegetación emergente, vegetación sumergida y agua (Bermúdez, 2002).

El principal desagüe del lago es el Túnel de Cuitiva, que mantiene un flujo promedio de 800 litros por segundo, abasteciendo a las poblaciones de Tota, Cuitiva, Nobsa, Firavitoba y Sogamoso, así como a Acerías Paz del Río y otras industrias locales. El agua del lago también se utiliza para abastecer el acueducto de Aquitania, la pesca de trucha arcoíris y actividades recreativas. Sin embargo, el lago también recibe aguas residuales de Aquitania y escorrentías contaminadas con fertilizantes y agroquímicos provenientes de los cultivos de cebolla (Gonzales, 2006).

En cuanto al recurso hídrico, la subzona del río Upía presenta una escorrentía anual que varía entre 1500 y 4000 mm en un escenario húmedo. En la zona de influencia del Lago de Tota, los valores más bajos se registran en los municipios de Tota y Cuitiva, con 1500 a 2000 mm, mientras que en Aquitania oscilan entre 2000 y 4000 mm (IDEAM, 2001). En un año seco, la escorrentía se reduce significativamente, con valores que en Tota y Cuitiva varían entre 100 y 400 mm, mientras que en Aquitania fluctúan entre 600 y 1000 mm (IDEAM, 2001). La distribución mensual para un año seco muestra que durante los primeros cuatro meses del año, los valores no superan los 20 mm, aumentando de mayo a agosto, y luego disminuyendo nuevamente hacia final de año (IDEAM, 2001).

Valor Ci	Ph	K (mΩ/cm)	Turb NTU	DBO (mg/l)	NO3 (mg/l)	SO2 (mg/l)	Cl (mg/l)	S.T (mg/l)	Colif. (UFC/100ml)
0	1/14.0	>16000	>500	>15	>100	>250	>90	>10000	>4500
10	2/13.0	12000	400	12	50	200	75	5000	4000
20	3/12.0	8000	300	10	20	150	60	3000	3500
30	4/11.0	5000	200	8	15	100	45	2000	3000
40	5/10.0	3000	150	6	10	60	30	1500	2500
50	6/9.5	2500	100	5	8	50	20	1000	2000
60	6,5	2000	80	4	6	40	15	750	1500
70	9	1500	60	3	4	30	10	500	1000
80	8,5	1250	40	2	2	20	5	250	500
90	8	1000	20	1	1	10	2	100	100
100	7	<750	0	<0.5	0	0	0	0	0
Pi	1	3	2	4	3	1	1	2	4

Tabla 1. Parámetros de ICA
Fuente: (Ramírez González & G. V. -V., 1996).

El Índice de Vulnerabilidad Hídrica al Desabastecimiento (IVH) mide la fragilidad de un sistema hídrico para garantizar una oferta adecuada de agua, especialmente durante períodos críticos como el estiaje o eventos asociados al fenómeno de El Niño. En la subzona baja del río Upía, se ha identificado un riesgo de desabastecimiento tanto en años con caudales medios como en aquellos más secos. En contraste, en las áreas de Tota y Cuitiva, el índice es bajo durante años con condiciones medias y aumenta a nivel moderado en períodos secos (Fernández et al., 2007).

En cuanto a biodiversidad, el Lago de Tota es un refugio para 12 especies de aves endémicas, de las cuales cuatro están clasificadas como en peligro de extinción y una como vulnerable. Además, el lago sirve como hábitat temporal para 14 especies de aves migratorias, principalmente acuáticas. Este ecosistema ha sido reconocido como un Área de Importancia para la Conservación de las Aves (AICA), destacándose la presencia de la Tinguá Bogotana (*Rallus semiplumbeus*), una especie emblemática de los humedales. La diversidad aviar del lago actúa como un bioindicador clave de su calidad ambiental, reforzando la relevancia de su protección y con-

servación (González, 2006; Fernández et al., 2007).

Calidad del agua

La evaluación de la calidad del agua es esencial para identificar el impacto ambiental y los riesgos asociados en el Lago de Tota. Este análisis debe considerar de manera rigurosa los procesos de muestreo, las unidades de medición y la terminología empleada en los análisis. Además, los resultados deben ser sometidos a un tratamiento estadístico que permita establecer correlaciones entre los datos obtenidos y los factores que afectan las características del agua, como variables físicas, químicas y biológicas (Ott et al., 1978).

En Colombia, el Índice de Calidad del Agua (ICA) es una herramienta clave para evaluar las propiedades de las fuentes hídricas destinadas al consumo humano. Este índice se basa en el método numérico de Horton, que utiliza una serie de parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, asignándoles valores de coeficientes de importancia (Ci) y parámetros específicos (Pi) según su relevancia en la calidad del agua. Las tablas asociadas al cálculo del ICA proporcionan intervalos de calidad que facilitan la interpretación de los

resultados y ayudan a identificar áreas críticas o de interés dentro de una corriente o fuente de captación (Agencia Catalana del Agua, 2003).

Intervalo ICA	Interpretación
0.81-1.00	Cuerpo de agua con niveles de calidad aceptables.
0.51-0.80	Corrientes con indicios de contaminación.
0.21-0.50	Estado de contaminación que requiere atención inmediata.
<0.2	Ecosistema fuertemente contaminado.

Tabla 2. Intervalos ICA de Intercepción.
Fuente: (Ramírez González & G. V. -V., 1996).

La metodología para calcular el Índice General de Calidad del Agua (ICA) se basa en el método propuesto por Horton, si bien existen otros métodos para calcular el ICA, en este estudio se optó por utilizar el índice propuesto por Horton en 1965, ya que es un enfoque ampliamente reconocido y validado en estudios ambientales. el cual utiliza un enfoque numérico para integrar parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, evaluando la calidad del agua para diversos usos (León et al., 2006), este índice se calcula como:

$$ICA = K \frac{c_{ipi}}{SPi} \quad (1)$$

Donde:

- Ci es el valor porcentual asignado a los parámetros.
- Pi es el peso asignado a cada parámetro.
- K es una constante que puede tomar los siguientes valores:
 - o 1.00 para aguas claras sin aparente contaminación (Ott, 1978).
 - o 0.75 para aguas con ligero color, espumas o ligera turbiedad aparente.
 - o 0.50 para aguas con apariencia de estar contaminada y fuerte olor.
 - o 0.25 para aguas con fermentaciones y olores intensos.

Existen varios índices utilizados para evaluar la calidad del agua, de acuerdo con Fernández & Solano (2005), aunque en este estudio no se calcularon debido a la falta de datos completos en algunas estaciones de monitoreo. Estos índices incluyen:

- **ICOMI** (Índice de Contaminación por Mineralización): Refleja la mineralización de las aguas a través de variables como la conductividad (indicadora de sólidos disueltos), dureza (por cationes de calcio y magnesio) y alcalinidad (por aniones).

Ecuación general de ICOMI:

$$ICOMI = a \cdot C_{conductividad} + b \cdot C_{dureza} + c \cdot C_{alcalinidad} \quad (2)$$

- **ICOMO** (Índice de Contaminación por Materia Orgánica): Se basa en variables que incluyen nitrógeno amoniacal, nitritos, fósforo, oxígeno, Demanda Biológica de Oxígeno (DBO), Demanda Química de Oxígeno (DQO), y coliformes totales y fecales (Ramírez González & G.V.V., 1996). Aunque otras variables como materia orgánica, dióxido de carbono, metano y ácido sulfhídrico también son relevantes, se han seleccionado DBO y coliformes totales por su capacidad para reflejar distintas fuentes de contaminación orgánica y el porcentaje de saturación de oxígeno como indicador de la capacidad ambiental del sistema (Fernández & Solano, 2005).

Ecuación general de ICOMO:

$$ICOMO = p \cdot C_{Namoniacal} + q \cdot C_{nitritos} + r \cdot C_{fósforo} + s \cdot C_{DBO} + t \cdot C_{DQO} + u \cdot C_{coliformes} \quad (3)$$

- **ICOSUS** (Índice de Calidad por Sólidos Suspendidos): Determinado mediante la concentración de sólidos suspendidos en el agua.

Ecuación general de ICOSUS:

$$ICOSUS = \alpha \cdot C_{Sólidos\ suspendidos} \quad (4)$$

- **ICOTRO** (Índice de Contaminación Trófico): Determinado por la concentración de fósforo total.

Ecuación general de ICOTRO:

$$ICOTRO = \beta \cdot C_{\text{fósforo total}} \quad (5)$$

Estaciones De Monitoreo-Datos Suministrados para El Modelo.

El monitoreo en la cuenca del Lago de Tota se realiza mediante un seguimiento que abarca 22 estaciones de muestreo, de las cuales 8 están ubicadas dentro del lago y 14 en sus tributarios. Estas estaciones están georreferenciadas y clasificadas según su influencia e importancia dentro del ecosistema. En cada estación se registran parámetros físicos, químicos y bacteriológicos que permiten calcular el Índice de Calidad del Agua (ICA). Para garantizar la validez y comparabilidad de los resultados con los estándares internacionales, se recomienda que los ensayos utilizados para evaluar estos parámetros estén ampliamente reconocidos (Gerba & Rock, 2014).

Para analizar el flujo de materiales en los tributarios del Lago de Tota, se toma como referencia el modelo estático desarrollado en 2006, que describe la interacción de los caudales que ingresan al lago y evalúa la calidad del agua a lo largo de los tres trimestres del año, en función de los usos desarrollados en la región (Monroy & Colombia, 2003). Este modelo se utiliza en la investigación actual, que incorpora valores de los parámetros físico-químicos y microbiológicos medidos en 2020 en las 22 estaciones de monitoreo. Así, los datos de 2006 sirven como base para contextualizar los resultados obtenidos con los parámetros más recientes.

El análisis de laboratorio permite determinar el ICA utilizando dos enfoques principales:

1. Producto ponderado: En este enfoque, los pesos asignados a cada parámetro determinan su relevancia. Los puntajes se ajustan según estos pesos y luego se multiplican para obtener el índice.
2. Suma ponderada: En este método, cada puntaje se multiplica por su peso co-

rrespondiente y los resultados obtenidos se suman para calcular el ICA. Si todos los pesos son iguales, el índice se denomina valor aritmético no ponderado. Si los pesos varían, se conoce como valor aritmético ponderado de la calidad del agua (Ball & Church, 1980).

El porcentaje representado por cada ICA en las estaciones de monitoreo ofrece una evaluación del impacto ambiental y ayuda a identificar estrategias para mitigar la contaminación. A continuación, se presenta la ubicación y la georreferenciación de las estaciones de muestreo:

Figura 2. Estaciones de Monitoreo. Fuente: Autores

Cuerpo léntico (Lago de Tota)				
Código de identificación	Nombre	Latitud	Longitud	Altitud
E1	Piscicola	N 5°33'56.5"	W 72°53'47.8"	3053 msnm
E2	Llano Alarcón	N 5°35'23.3"	W 72°55'3.4"	3050 msnm
E3	Playa Blanca	N 5°30'45.3"	W 72°58'5.7"	3043 msnm
E4	El túnel	N 5°34'28.5"	W 72°54'1.5"	3045 msnm
E5	Centro LG			
E6	San Pedro	N 5°32'48.9"	W 72°54'30"	3052 msnm
E13	Custodia	N 5°30'47.8"	W 72°54'51.7"	3038 msnm
E14	Santa Inés			

Tabla 3. Coordenadas Cuerpo Léntico

Cuerpos lénticos (Afluentes)				
Código de identificación	Nombre	Latitud	Longitud	Altitud
E7	Tobal (N)	N 5°9'26.8"	W 72°52'3.8"	3664 msnm
E8	Tobal (M)			
E9	Tobal (D)	N 5°32'27.6"	W 72°53'41.1"	3038 msnm
E10	Pozos (N)	N 5°33'47"	W 72°51'20.3"	3533 msnm
E11	Pozos (M)	N 5°33'35.9"	W 72°52'32"	3089 msnm
E12	Pozos (D)	N 5°33'34.6"	W 72°53'4.1"	3042 msnm
E15	Hato Laguna (M)			
E16	Hato Laguna (D)			
E17	Olarte (M)	N 5°35'48"	W 72°53'35.4"	3105 msnm
E18	Olarte (D)	N 5°35'6.7"	W 72°54'19.8"	3045 msnm
E19	Aguablanca (M)			
E20	Aguablanca (D)	N 5°28'35"	W 72°57'25.6"	3041 msnm
E21	Mugre (M)	N 5°30'15.6"	W 72°53'47.4"	3091 msnm
E22	Mugre (D)	N 5°31'5.8"	W 72°54'10.3"	3039 msnm

Tabla 4. Coordenadas Cuerpo Léntico Fuente: CORPOBOTA

Para llevar a cabo este análisis, se considera la oferta y la calidad hídrica actual de los principales tributarios de la cuenca del Lago de Tota, utilizando los datos proporcionados por el informe de la Red de Monitoreo gestionada por CORPOBOYACÁ. Este informe también incluye la contribución potencial del río Olarte (C., 2005). Las salidas del sistema hídrico se reflejan en las pérdidas por evaporación en el lago, la evapotranspiración en la cuenca y las derivaciones a través del Túnel de Cuítiva. Además, se incluyen las derivaciones puntuales del lago, principalmente destinadas a usos agrícolas en las áreas circundantes al cuerpo de agua (C., 2005).

Planteamiento del modelo

Para analizar el flujo de materiales (MFA) en este caso, se emplea el método basado en la ley de conservación de la masa, el cual estudia el movimiento de sustancias a través de los distintos procesos de un sistema (Fabian, 2014). En este contexto, el MFA se utiliza para examinar el flujo de caudales de los tributarios del Lago de Tota y su calidad, así como para evaluar su impacto en el uso potencial del lago para el consumo humano.

El análisis se estructura en dos componentes principales: las entradas y las salidas del sistema. Las entradas corresponden a los caudales de los tributarios que recargan el lago. Cada tributario presenta informes de calidad en distintos tramos, con variaciones en los parámetros de calidad que se deben a las actividades humanas y las características naturales del entorno. Este análisis permite visualizar los índices de calidad tanto dentro como fuera del lago.

Las salidas corresponden a los caudales extraídos del lago y de los tributarios, que se destinan al abastecimiento de las poblaciones cercanas, siendo el consumo humano el uso principal. Se calcula el Índice de Calidad del Agua (ICA) para cada uno de los procesos analizados, lo que facilita un análisis del impacto ambiental y ayuda a identificar los sectores más afectados que requieren atención prioritaria.

El modelo se compone de un proceso principal (Pp1), que corresponde al cuerpo de agua léntico, en este caso, el Lago de Tota. Este proceso se analiza utilizando los datos obtenidos de las estaciones de monitoreo (E1, E2, E3, E4, E5, E6, E13 y E14). Además, el modelo incluye seis procesos de entrada (P1 a P6), que representan los caudales de los tributarios que aportan agua al lago. Cada proceso de entrada se evalúa según las condiciones de calidad asociadas con los procesos antrópicos de cada zona, los cuales están reflejados en los datos de las estaciones de monitoreo (E7, E8, E9, E10, E11, E12, E15, E16, E17, E18, E19, E20, E21 y E22). Dos de estos proce-

Los procesos de entrada, la quebrada La Mugre (P5) y la quebrada Agua Blanca (P6), también incluyen agua residual proveniente de la planta de tratamiento del municipio de Aquitania.

Finalmente, se identifican tres procesos de salida (P7, P8 y P9) que permiten cuantificar el caudal extraído tanto de los tributarios como del lago. A continuación, se presenta un cuadro descriptivo del modelo:

Código	Proceso	Descripción	Datos del modelo
Proceso Principal	Lago de Tota	Sistema de interés, actúa como receptor de los tributarios y como almacenamiento para la distribución de caudal para los diferentes usos.	volumen de 1.849'000.000 m ³ y parámetros de calidad de las estaciones E2, E4, E1, E5, E14, E6, E13 y E3
Proceso P ₁	Rio Hatolaguna	Entrada al lago del caudal proveniente del Rio Hatolaguna con condiciones de calidad según los procesos antrópicos.	Caudal (l/s) y parámetros de calidad de las estaciones E15 y E16
Proceso P ₂	Quebrada los pozos	Entrada al lago del caudal proveniente de la Quebrada los pozos con condiciones de calidad según los procesos antrópicos.	Caudal (l/s) y parámetros de calidad de las estaciones E10, E11 y E12
Proceso P ₃	Rio Tobal	Entrada al lago del caudal proveniente del Rio Tobal con condiciones de calidad según los procesos antrópicos.	Caudal (l/s) y parámetros de calidad de las estaciones E7, E8 y E9
Proceso P ₄	Rio Olatte	Entrada al lago del caudal proveniente del Rio Olatte con condiciones de calidad según los procesos antrópicos.	Caudal (l/s) y parámetros de calidad de las estaciones E17 y E18
Proceso P ₅	Quebrada la Mugre	Entrada al lago del caudal proveniente de la Quebrada la Mugre con condiciones de calidad según los procesos antrópicos y la recepción del vertimiento de la planta de tratamiento de agua residual del municipio de Aquitania.	Caudal (l/s) y parámetros de calidad de las estaciones E21 y E22
Proceso P ₆	Quebrada Agua Blanca	Entrada al lago del caudal proveniente de la Quebrada Agua Blanca con condiciones de calidad según los procesos antrópicos.	Caudal (l/s) y parámetros de calidad de las estaciones E19 y E20
Proceso P ₇	Quebrada los pozos	Salida de los cuatro (4) tributarios del lago correspondientes a Rio Hatolaguna, Quebrada los pozos, Rio Tobal y Rio Olatte, a su vez la salida de caudal del lago a través de la derivación por sistema de motores.	Caudal (l/s) y parámetros de calidad de las estaciones E15 y E16
Proceso P ₈	Rio Olatte	Salida de interés del Lago de Tota ya que sale un caudal considerable y provee agua para consumo humano a 11 usuarios que son Acercías Paz del Rio, ESP Coservicios, Municipios de Cultivo y Tota, Acueducto Chiguata, Acequias Macías, Cordoncillos, Lagunitas, Compañía, Tota	Caudales aproximados de consumo (l/s)
Proceso P ₉	Salida El Tunal	Salida por canal artificial que da lugar al nacimiento del Rio Upiá que abastece sectores de Casanare.	Caudales aproximados de salida (l/s)

Tabla 5. Descripción de los componentes del modelo Fuente: Autores

Figura 3. Modelo conceptual balance hídrico. Fuente: Autores con modificaciones de la versión de Corpoboyacá

Análisis y discusión de Resultados

En el análisis realizado, el índice de Calidad del Agua (ICA) fue calculado a partir de datos obtenidos en diferentes fechas de muestreo, con el objetivo de evaluar los parámetros físico-químicos y microbiológicos en la cuenca del Lago de Tota. Estos índices se identificaron como ICA1, ICA2, ICA3 e ICA4, y corresponden a los muestreos realizados el 1 de marzo de 2020, el 1 de junio de 2020, el 1 de septiembre de 2020 y el 1 de diciembre de 2020, respectivamente. Cada índice refleja las condiciones del agua en el momento es-

pecífico de su recolección, proporcionando una perspectiva temporal sobre la calidad del recurso hídrico.

Una de las principales limitaciones del ICA en el Lago de Tota radica en su enfoque, que se centra únicamente en los parámetros de evaluación, sin considerar la falta de datos históricos para realizar un análisis temporal más profundo de la calidad del agua. Esta carencia de información impide una evaluación más precisa de las tendencias y patrones a lo largo del tiempo.

A continuación, se presentan los datos utilizados y el modelo obtenido en este análisis:

Figura 4. Modelo de Índices de Calidad del Agua (ICA)-2020. Fuente: Autores con modificaciones de la versión de Corpoboyacá

Tabla 6. Ejemplo de los datos suministrados por estación para el Modelo Conceptual Fuente: Autores

Ubicación geográfica	E22.Mugre (D)			
Latitud	N 5°31'25,8"			
Longitud	W 72°53'54,3"			
Altitud	3039 msnm			
Parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos / método de análisis	Valor del parámetro según monitoreo Año 2020			
	03/01/2020	06/01/2020	09/01/2020	12/01/2020
Conductividad (mΩ/cm) - Laboratorio, SM 2510 B.	364	282	301	264
Turbiedad (NTU) - Nefelométrico, EPA W.M.	172	69	64	73,7
pH-Electrométrico, SM 4500 -H+B	7,8	8,1	7,4	6,1
Nitratos (mg/l) -Espec. Reducción con Cadmio, EPA W.M.	1,41	0,92	12,32	7,39
Sulfatos (mg/l) -Espec. Cloruro de Bario, EPA W.M.	54	28	32	30
Cloruros (mg/l) - Argentométrico, SM 4500-Cl ⁻ B.	35	25	22	18,1
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5)- (mg/l) Incubación 5 días - Winkler, SM 5210 B / Titulador Bureta	7,98	42,4	47,1	307,1
Sólidos Totales (mg/l) - Secado 103-105°C, SM 2540 B.	224	100,7	18	30
Coliformes fecales (UFC/100ml) -Filtro de membrana, SM 9222 B.	3,00E+05	1050	1650	3510
Índice de calidad de agua - ICA	0,36	0,46	0,56	0,48

de metales y, en consecuencia, la salud de los ecosistemas acuáticos.

Un aspecto alarmante fue el aumento considerable de los niveles de nitratos en septiembre, lo que podría indicar un riesgo de eutrofización debido a la escorrentía de fertilizantes o aguas residuales. Aunque los sulfatos y cloruros no mostraron variaciones significativas, el incremento de la Demanda Biológica de Oxígeno en 5 días (DBO5) refleja una alta carga de materia orgánica, probablemente atribuida a descargas de aguas residuales sin tratamiento adecuado. Además, la presencia persistente de coliformes fecales señala una contaminación microbiológica continua, lo que compromete la potabilidad y los usos recreativos del agua.

Aunque se observaron algunas mejoras en el Índice de Calidad del Agua (ICA), la calidad general del agua del Lago de Tota sigue siendo deficiente, lo que subraya la necesidad urgente de intervenciones para controlar la contaminación orgánica y mejorar la gestión del recurso hídrico.

El análisis realizado de las estaciones de monitoreo muestra que, de las 22 estaciones, aproximadamente el 45% reportan niveles aceptables de calidad de agua. Sin embargo, el 55% restante refleja estados de contaminación que requieren una intervención inmediata. Este hallazgo resalta la importancia del análisis del ICA, ya que proporciona una visión global de la calidad del Lago y permite identificar puntos críticos para la toma de decisiones en la gestión hídrica.

Esta situación resalta la necesidad de fortalecer los procesos de monitoreo, incluyendo una mejora en la precisión en la toma de muestras, los análisis de laboratorio y la interpretación de datos. Para ello, la implementación de un Plan de Monitoreo Ambiental integral es esencial para mejorar la calidad del agua y prevenir problemas como la eutrofización. Este plan debe incluir medidas de mitigación y control, especialmente en las áreas más afectadas, y abordar todos los factores que impactan la calidad y cantidad del agua.

El fortalecimiento de la red de monitoreo

El análisis de los parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos en el sitio E22. Mugre durante 2020 muestra fluctuaciones significativas en la calidad del agua, lo que tiene implicaciones cruciales desde la perspectiva de la ingeniería ambiental. Entre los hallazgos clave, se observa una disminución en la conductividad a lo largo del año, lo que sugiere una posible dilución de sales debido a las escorrentías o a un mayor aporte hídrico. La turbiedad también disminuyó, lo que probablemente se deba a la sedimentación natural. Sin embargo, el pH mostró una tendencia hacia valores más ácidos, lo que puede afectar la biodisponibilidad

Figura 5. Parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos monitoreados en 2020 para la ubicación E22.Mugre (D) Fuente: Autores

proporcionará herramientas decisionales clave para establecer estrategias efectivas de control y protección del Lago de Tota. Las estrategias deben enfocarse en preservar las características saludables del lago y garantizar la calidad de sus servicios ecosistémicos. Además, es fundamental gestionar el creciente aporte de nutrientes para evitar la eutrofización, mediante un enfoque sistemático que permita identificar y abordar integralmente las causas y efectos relacionados con la calidad y cantidad hídrica.

Discusión

El modelo diseñado para evaluar el Índice de Calidad del Agua (ICA) resulta crucial para determinar el grado de contaminación y es esencial para garantizar la potabilización del recurso hídrico. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los resultados obtenidos en este análisis están condicionados por el año de evaluación y los parámetros específicos de la zona de estudio. En este sentido, para obtener una visión más integral de la dinámica del ecosistema acuático, es recomendable realizar un análisis estacional que permita observar los cambios en los parámetros fisicoquímicos y biológicos a lo largo del tiempo.

Además, es fundamental recopilar información detallada sobre la oferta y la demanda real de agua del Lago de Tota, con especial énfasis en el sistema de riego, que puede influir considerablemente en la calidad y cantidad del recurso. Para garantizar la sostenibilidad del lago, es recomendable fomentar la implementación de planes de reforestación en las áreas cercanas, así como reducir el uso de agroquímicos en los cultivos, lo que contribuiría a disminuir la carga de contaminantes en los tributarios que alimentan el lago.

Un aspecto igualmente crucial es abordar la explotación del lago derivada de las actividades productivas. Para esto, se debe consolidar una estrategia integral que promueva un manejo responsable del recurso hídrico y

garantice el equilibrio ecológico del lago. Además, las campañas de educación ambiental dirigidas a los pobladores locales desempeñan un papel clave, ya que el fortalecimiento de la conciencia comunitaria contribuirá a mejorar el manejo y ordenamiento de la cuenca.

Para obtener resultados más precisos y confiables, es esencial implementar programas de monitoreo que utilicen técnicas de laboratorio validadas y certificadas conforme a la normativa vigente. Es recomendable la incorporación de equipos de última tecnología y el uso de métodos adecuados para la toma de muestras, tanto en sistemas lentos como lóticos, para asegurar la representatividad y precisión de los datos. Un protocolo riguroso de monitoreo, que defina períodos, tiempos y frecuencias específicas para la recolección de datos, es indispensable para garantizar la consistencia y comparabilidad de la información a lo largo del tiempo.

Finalmente, la creación de una bitácora exhaustiva y organizada es fundamental para el almacenamiento, conservación y futura consulta de los datos obtenidos. Un manejo adecuado de los datos facilitará el análisis y la toma de decisiones, permitiendo una gestión más efectiva del recurso hídrico en el Lago de Tota.

Conclusiones

La mayoría de los problemas de contaminación hídrica tienen su origen en actividades humanas, lo que subraya la necesidad de adoptar estrategias y métodos eficaces para mitigar su impacto. Considerando la importancia esencial del agua para la vida y el desarrollo sostenible, es imperativo implementar acciones preventivas y correctivas que aseguren la preservación de este recurso vital.

El análisis de índices de contaminación se presenta como una herramienta útil y eficaz para evaluar de manera cuantitativa y comprensible la calidad del agua. Al integrar y correlacionar parámetros clave, como la dureza del agua y la presencia de coliformes totales,

este enfoque facilita la interpretación de los resultados, proporcionando una visión más clara del estado del recurso hídrico. Estas ventajas son fundamentales para tomar decisiones en la gestión del agua.

Los índices de contaminación ofrecen múltiples beneficios, entre los que se destaca la posibilidad de obtener una visión detallada del comportamiento del recurso en diversas áreas. Esta información resulta crucial para establecer criterios de manejo y prioridades en el uso del agua, contribuyendo así a la toma de decisiones informadas sobre la gestión de los recursos hídricos.

Mediante el cálculo de estos índices, también es posible generar una cartografía hídrica que ilustre la distribución de la contaminación en el lago. Esta herramienta visual facilita la identificación de las zonas más afectadas y los factores responsables de los impactos negativos en la calidad del agua. Con base en esta información, se pueden diseñar programas y planes de manejo efectivos para mejorar la calidad del agua en los tributarios y promover una dinámica hídrica saludable en el lago.

Es igualmente importante continuar con los análisis a lo largo del tiempo para obtener resultados consistentes y valiosos que contribuyan a mejorar las condiciones ambientales del lago. La divulgación de estos resultados debe realizarse de forma clara y accesible para los residentes y visitantes, promoviendo la conciencia ambiental y fortaleciendo la cultura de sostenibilidad. Esto no solo favorece la protección del recurso hídrico, sino también el compromiso de la comunidad con su conservación.

Finalmente, la implementación de directrices y regulaciones para controlar los impactos negativos sobre el cuerpo de agua es esencial. Estas políticas deben enfocarse en preservar la calidad del agua y garantizar su disponibilidad para las generaciones futuras, asegurando así un desarrollo sostenible que beneficie a toda la comunidad.

Referencias Bibliográficas

- Agencia Catalana del Agua. (2003). *Índices de Calidad*.
- Ball, R., & Church, A.R. (1980). *Water quality indexing and scoring*. *Journal of Environmental Engineering Division, American Society of Civil Engineers*, 106, 757-771.
- Bermúdez, A.M.M.U.P. y T.d.C. (2002). *Estudio Geográfico en el Lago de Tota (Boyacá - Colombia)*, Vol. 2, 15-45.
- Boyaca, C.A.R. de. (2012). *Informe de la red de monitoreo de calidad Ambiental del Lago de Tota*.
- C. (2005). *Documento Síntesis POMCA. Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Lago de Tota*.
- Dinius, S. H. (1987). *Design of a Index of Water Quality*. *Journal of Environmental Engineering*, 23.
- Fabian, C.L. (2014). *Notas de clase Maestría - asignatura Problemática Ambiental*.
- Fernandez, H.R.E.D., & S.U.N. de Tucumán. (2007). *Guía para conservación y protección de acuíferos y la determinación de los artrópodos bentónicos*. 282 pp.
- Fernández, N., & Solano, F. (2005). *Índices de Calidad y de Contaminación del Agua*. *Centro de Hidroinformática. Vicerrectoría de Investigaciones*.
- Gerba, C.P., & Rock, C. (2014). *Water Quality*. In K.R. Matthews, G.M. Sapers, & C.P. Gerba (Eds.), *The Produce Contamination Problem (Second Edition)*, pp. 123-138. San Diego: Academic Press.
- Gonzales, A.R. (2006). *Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Lago de Tota*.

- IDEAM. (2001). *El Medio Ambiente en Colombia*. Bogotá.
- Knoepp, J.D., D.C. Coleman, D.A. Crossley, J.R., & J.S.C. (2008). *Biological indices of soil quality: An ecosystem case study of their use*. *Forest Ecology and Management*, 138, 357-368.
- León, V.L.F.M., B.F., & Návar. (2006). *Índices de calidad del agua (ICA), formas de estimarlos y aplicación en la cuenca Lerma-Chapala*. México: Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.
- Llamas, M.R.F., J.M., Hernández-Mora, M., & Martínez, L. (2001). *Aguas subterráneas superficiales distribuidas*. Madrid: Mundi-Prensa.
- Ministerio de la Protección Social y Ministerio de Ambiente, V. y D.T. (2007). *Resolución 2115 del 22 de junio de 2007: Por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano*.
- Monroy, D.U., & P. de T. Colombia. (2003). *Variación espacio temporal del Lago de Tota*. Boyacá, Colombia. Trabajo de grado (Biólogo).
- Montoya, H., García, V., & C.C. (1997). *Estudio Integral de la Calidad del Agua en el estado de Jalisco*. Guadalajara: Comisión Nacional del Agua.
- Nauwerck, A.A.K.A., & P. (2006). *Survey on water chemistry and plankton in high mountain lakes in northern Swedish Lapland*. *Limnology of Mountain Lakes*, 274, 91-100.
- Ott, W. R., & AAAAS. (1978). *Environmental quality indices: Theory and practice*.
- Ramírez González Alberto, G.V.V. (1996). *Limnología Colombiana*.
- RAMÍREZ GONZALEZ ALBERTO, G.V.V., *Limnología Colombiana*. . 1996.
- Roldan, P.G. (2003). *Bioindicadores de la calidad del agua en Colombia: Uso del método BMWP/Col*. Editorial Universidad de Antioquia, 35, 34-36.
- Sabater, S.G., Ricart, M., Romaní, A., Vidal, G., Klünder, C., & M.S.-J. (2007). *Monitoring the effect of chemicals on biological communities: The biofilm as an interface*. *Analytical and Bioanalytical Chemistry*, 387, 1425-1434.
- Tammeorg, P., et al. (2014). *Short-term effects of biochar on soil properties and wheat yield formation with meat bone meal and inorganic fertilizer on a boreal loamy sand*. *Agriculture, Ecosystems & Environment*, 191(0), 108-116.
- Tungudomwongsa, H.L., J., & Mill, T. (2006). *Advanced Oxidation Technologies 9*. *Journal of* 181, 59.
- UNEP. (2007). *Global Drinking Water Quality Index Development and Sensitivity Analysis Report*. Ontario, Canada.
- Wright, J., et al. (2014). *Water quality laboratories in Colombia: A GIS-based study of urban and rural accessibility*. *Science of The Total Environment*, 485-486(0), 643-652.
- Zuluaga, J.E.D.C.M.B.S. (2008). *La avifauna del lago de Tota (Boyacá-Colombia): Avifauna lago de Tota (suplemento especial 1)*.
- Ross, A. (2022). *Benefits and Costs of Managed Aquifer Recharge: Further Evidence*. *Water* 2022, Vol. 14, Page 3257, 14(20), 3257. <https://doi.org/10.3390/W14203257>
-